

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби

КИЮК Каріна,

karina.kyiuk.23@pnu.edu.ua

Навчально-науковий юридичний інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника,
Керівник - КЕРНЯКЕВИЧ-ТАНАСІЙЧУК Юлія

“ Анотація

Впровадження інституту умовно-дострокового звільнення (УДЗ) для військової служби (ст. 81-1 КК України) стало відповіддю на потребу посилення обороноздатності України. Цей механізм базується на принципі добровільності та ідеї «спокути провини перед суспільством на полі бою». Правове регулювання охоплює не лише порядок залучення засуджених, а й суворий фільтр категорій осіб, встановлення адміністративного нагляду та кримінальну відповідальність за ухилення від служби.

Вступ

Запровадження інституту умовно-дострокового звільнення для проходження військової служби за контрактом, закріплене у статті 81-1 Кримінального кодексу України, стало стратегічним кроком для посилення обороноздатності держави в умовах воєнного стану. Ця законодавча ініціатива розглядає засуджених як важливий мобілізаційний ресурс, надаючи мотивованим громадянам можливість спокутувати провину перед суспільством безпосередньо на полі бою. Головною умовою для реалізації цього права є термін покарання, що залишився: до завершення відбування строку засудженому має залишитися не більше трьох років.

Результати

Закон забороняє мобілізацію засуджених за злочини проти національної безпеки, тероризм, сексуальне насильство, тяжкі вбивства, корупцію та смертельні ДТП у стані сп'яніння. Обмеження також стосуються колишніх топосадовців. Попри це, зареєстрована петиція з пропозицією дозволити службу засудженим за тяжкі та особливо тяжкі злочини, щоб вони могли реалізувати право на оборону держави.

Алгоритм призову базується на добровільності: засуджений подає заяву, проходить медогляд та погодження з ТЦК і військовою частиною. Остаточне рішення про умовно-дострокове звільнення приймає суд, після чого особа протягом 24 годин підписує контракт і під конвоєм Нацгвардії вирушає до місця служби.

Засуджені особи служать виключно у спеціалізованих підрозділах під адміністративним наглядом командира. Вони перебувають на окремому обліку та не мають права на щорічні відпустки, окрім випадків лікування після поранень. Контракт діє до закінчення особливого періоду, вчинення нового злочину або звільнення за станом здоров'я.

Ключові слова

Збройні Сили України, мобілізація засуджених, умовно-дострокове звільнення, військова служба за контрактом, правове регулювання, воєнний стан.

Використані джерела і сервіси

1. Створено за допомогою шаблону <https://www.canva.com/templates/EAG9pAEFnt0-neutral-simple-literature-newsletter-trifold-brochure/>
2. Хто з ув'язнених може служити в ЗСУ? Роз'яснення суду. Коростенський міськрайонний суд Житомирської області. URL: <https://krm.zt.court.gov.ua/sud0610/gromadyanam/36/1760> (дата звернення: 13.03.2026).
3. Ясеницький Ю. І. УМОВНО-ДОСТРОКОВЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ. Juridical scientific and electronic journal. 2025. № 3. С. 551–554. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2025-3/133> (дата звернення: 13.03.2026).